

Sommet de 2019 sur l'encadrement des services de données nationaux (ESDN)

Déclaration de Kanata

Version 2.0 – 7 mars 2019 (DOI : <https://doi.org/10.5281/zenodo.3575031>)

Rédigée par les participants au Sommet ESDN de 2019

Déclaration

La Déclaration de Kanata¹ traduit le consensus général du milieu de la gestion des données de recherche (GDR) concernant les priorités en la matière de la stratégie sur l'infrastructure de recherche numérique (IRN) en train de voir le jour. Le document a été rédigé à l'intention d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE), ainsi que des décideurs et des membres du milieu de la recherche.

Admettre que le chercheur figure au cœur du dialogue et que ses besoins commandent la conception de même que la prestation des services et des ressources; admettre aussi qu'un engagement inventif, centré sur le chercheur et bénéficiant du soutien adéquat au niveau de la participation, ne pourra être qu'une source d'enrichissement pour la science ouverte.

Admettre que les données constituent un bien public pour la recherche et la société du Canada et du monde entier, et qu'elles ont un impact sur la qualité de vie ainsi que le bien-être de la population canadienne; admettre qu'il faut absolument innover dans ce domaine pour garantir la viabilité, l'intégrité et la stabilité futures des acquis en GDR canadiens et en permettre la réutilisation; admettre, enfin, l'importance de l'engagement et du leadership du Canada à l'échelle internationale, car ils constituent un préalable au renforcement des compétences scientifiques et de la confiance qu'on place dans la recherche.

Admettre que la recherche et l'éducation dépendent de plus en plus des données; admettre que ces dernières constituent un bien précieux qu'il faut administrer et préserver avec soin en vue d'en accroître la valeur; admettre que les initiatives prises à la base ont bien des retombées et sont propices à l'innovation quand elles jouissent d'un appui local, régional et national ayant pour but d'établir des objectifs, des approches, des systèmes, des connaissances et des outils communs.

1 La version initiale de ce document a été rédigée après regroupement des grandes lacunes et possibilités cernées par les groupes de réflexion, au Sommet. La version initiale intégrait aussi les priorités identifiées lors de la rencontre nationale sur la formation (tenue le 22 janvier) et de l'atelier en gestion des données de recherche de CANARIE (tenu le lendemain), quand elles recoupaient les aspects discutés au Sommet.

Admettre que la gestion des données de recherche (GDR) et le cadre des services de données nationaux (CSDN) ne sont pas qu'une infrastructure, mais qu'ils englobent fondamentalement des gens et des institutions, ainsi qu'un processus et un jeu de politiques durables qui favorisent et soutiennent des pratiques exemplaires en recherche, tout en assurant un financement permanent de l'écosystème GDR à l'échelon national.

Mettre en relief les principales lacunes et possibilités déterminées durant les délibérations au sommet de 2019 sur l'encadrement des services nationaux de données (ESDN).

1. Architecture
 - a. Développer/soutenir un système commun de courtage des données qui autorisera l'agrégation et le traitement (la transformation) des données venant de plateformes et de lieux disparates pour engendrer de nouvelles activités de recherche
 - b. Décrire en détail une architecture faisant consensus, divisée en paliers nationaux et locaux, ainsi que l'ensemble de ses plateformes, outils et services
2. Données
 - a. Promouvoir l'examen des données, la vérification de leur origine et l'assurance de la qualité en tant qu'étapes normales de la démarche scientifique menant à la compréhension des données existantes
 - b. S'entendre sur un dénominateur commun pour décrire les métadonnées (la norme ISO 19115 ou DataCite, par exemple)
3. Services
 - a. Soutenir durablement les spécialistes en sciences des données et en bibliothéconomie afin qu'ils puissent épauler les chercheurs dans toutes les disciplines
 - b. Implanter un cadre durable d'éducation et de formation en GDR à l'intention des chercheurs pour que ceux-ci conservent leur autonomie dans leurs domaines respectifs, tout en restant au courant des meilleurs services, outils et pratiques disponibles et en ayant accès à ceux-ci
 - c. S'engager à concevoir des méthodes, des outils et des services centrés sur l'utilisateur en reconnaissant qu'investir du temps et des moyens dans une infrastructure conviviale, appréciée par les utilisateurs, rapportera beaucoup sur les plans du rendement et de la facilité d'adoption
 - d. Soutenir durablement les plateformes et les services existants et émergents, y compris des dépôts et des services propres à une institution ou à un domaine, tout en assurant une coordination et une certification nationales au niveau des couches fonctionnelles, notamment la découverte des données, les normes minimales en matière de métadonnées, les API, etc.
4. Accès et interfaces
 - a. Créer un « tableau de bord du chercheur » (ou une autre ressource appropriée) pour faciliter l'accès aux services, aux plateformes et le soutien des paliers local, régional et national

5. Règles

- a. Encourager la participation des chercheurs qui débutent, y compris au pour combler l'écart noté quant au financement de l'usage secondaire des données, qui a autant d'importance que la création de nouveaux jeu de données
- b. Éclaircir ou développer le soutien (y compris financier) qui amèneront les chercheurs à adhérer aux politiques en GDR dans tous les programmes nationaux et provinciaux qui subventionnent la recherche

6. Gouvernance

- a. Promouvoir un modèle qui incitera l'adoption des meilleures pratiques en GDR et encouragera la participation des chercheurs, toutes disciplines confondues, de même que celle des services institutionnels qui appuient la GDR
- b. Faciliter l'élaboration de stratégies institutionnelles en GDR qui recouperont efficacement les modèles de gouvernance des données dans les institutions

Faire en sorte que les capacités de l'infrastructure et des services GDR et l'attitude des chercheurs face aux services GDR évoluent en vue d'une meilleure adoption de ces derniers

Faire en sorte que le dialogue se poursuive entre les chercheurs, ceux qui subventionnent la recherche, les utilisateurs et les fournisseurs de services afin que la GDR et l'IRN canadiennes suscitent la confiance davantage, qu'on les saisisse mieux et qu'on parvienne à un consensus à leur sujet

Faire en sorte qu'on mette en place sans tarder un écosystème intégré pour l'IRN nationale qui soutiendra, accentuera et élargira la capacité du Canada à participer aux efforts du milieu mondial de la recherche et de l'innovation, ainsi qu'à avoir un impact sur celui-ci

Faire en sorte qu'on identifie et mette en place un soutien permanent et durable pour les structures de base de l'IRN (à savoir, les outils, les plateformes et les services)

Faire en sorte qu'on ne néglige pas les données autochtones ni le savoir ancestral dans le dialogue sur la GDR et l'IRN en formant des groupes de travail spécifiques et en veillant à ce qu'elles fassent partie intégrante des activités de l'écosystème

Faire en sorte qu'on mette en place des mesures adéquates pour préserver la confidentialité et protéger toutes les données, notamment en obtenant les consentements voulus et en contrôlant l'accès aux données délicates de toute sorte

S'engager à faire progresser la science ouverte en créant un réseau national de dépôts de données que certifieront les grands dépôts de données fiables et qui s'engagera à respecter les principes FAIR de même qu'à administrer les données à long terme

S'engager à trouver du soutien et des fonds à l'échelon national pour assurer la formation en GDR dans tous les domaines, pendant la durée entière du cycle de recherche et pour la totalité des composants de l'écosystème

S'engager à procurer l'expertise en gestion des données et les fonds nécessaires pour mettre des services de soutien, de préservation et d'intendance des données appropriés à la disposition des chercheurs, tout s'assurant qu'ils garderont le contrôle de leurs propres données

S'engager à continuer de faire du Canada un chef de file mondial en collaborant avec la collectivité internationale ainsi qu'en adoptant des pratiques exemplaires et des normes appropriées au besoin pour que l'écosystème de la GDR poursuive son évolution

Demander aux chercheurs de devenir des partenaires en les sensibilisant et en leur dispensant la formation requise pour qu'ils prennent la bonne orientation à l'avenir

Réunir les représentants des principales organisations concernées et les chercheurs pour tracer une feuille de route générale de la GDR et mieux prioriser les activités de développement de même que les investissements relatifs à l'IRN dans l'optique de la gestion des données scientifiques²

S'engager à rapporter les progrès accomplis par la stratégie visant à appuyer la GDR au Canada à ceux qui ont participé au Sommet ESDN ainsi qu'aux autres intervenants

Documentation (en anglais, sauf indication contraire)

- [Groupe Zenodo de DRC](#)

- Rassemble tous les documents découlant des activités de cette semaine plus d'autres publications de DRC
- La gestion des données de recherche au Canada : état des lieux [ANG](#) / [FRA](#)
- Rencontre nationale de 2019 sur la formation en GDR (22 janvier)
 - [Notes et étapes ultérieures](#)
- Atelier de 2019 sur la GDR (23 janvier)
 - [Document de travail](#)
 - [Notes](#)
- Sommet ESDN de 2019 (24 et 25 janvier)
 - Document de travail - [ANG](#) / [FRA](#)
 - [Notes des groupes de réflexion](#)
- Atelier sur la GDR de 2018 pour les collèges, instituts et écoles polytechniques
 - [Notes et étapes ultérieures](#)
 - [Trousse](#)